

ДУХОВНОСТЬ АМИРА ТЕМУРА И ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА

Сайпанова Тургангул

Магистрантка II курса Каракалпакского государственного университета имени Бердаха по специальности «Методика преподавания социально-гуманитарных наук» (Основы духовности)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7450679>

Известно, что наши предки создали школу огромного опыта в воспитании здорового ребенка. Ведь наши предки глубоко понимали, что здоровый ребенок рождается только от физически и духовно полноценного человека и принесет пользу обществу и семье в будущем.

Наш дед Амир Тимур был человеком, который своими умственными глазами мог предвидеть, что именно он, будучи всесторонне зрелым и совершенным, будет играть огромную роль в жизни будущего поколения государства и общества.

Он требовал прежде всего духовного и физического здоровья родителей, которые будут рожать детей. Он боролся с такими вредными пороками, как пьянство, курение, выступал против того, чтобы молодые люди привыкли к беззаботной жизни, жили без лишних хлопот и труда, поддавались суете и рождали незаконных детей.

Невеста рассматривала выбор наравне с государственной политикой.

Особое внимание в царстве уделялось воспитанию придворных князей. Известно, что издавна главы государств кормили своих новорожденных детей грудью, отдавая их няне. Чистокровная разведенная няня, которая должна была родить нового ребенка. С другой стороны, аткар считался мужем этой няни, и он считался отцом принца. Не все были нянями или отцами (атка), но чистокровные, всесторонне здоровые, умные, мудрые люди считались достойными этой работы. Младенцев Тимуридов называли эмикдошами.

Кроме того, такие уважаемые тимуридские принцессы, как Биби-ханым, готовили маленьких детей к знаниям морали, таким как дворцовые правила, поведение, культура питания, внимание к взрослым, ответы на вопросы.

Сахибкиран отдал на воспитание своего сына Шахруха Мирзу, своих любимых внуков Мухаммеда Султана Мирзу, Халила султана Мирзу, Улугбека Мирзу и других мирзолариев непосредственно в гениальное дворцовое имение ханум.

Пример из истории: 14 августа 1394 года у Шахруха Мирзы родился сын. Его зовут Ибрагим султан. Князю Туман ага (мудрый завджа Амира Темура-Ш.О.) назначается наставником. "И амир Усман Аббасни отабек (оталик-Ш.О.), и жена его, предательница, родила сына Сахибкаранга, и стала нянькой ". В то время дворяне также пытались воспитывать своих детей в руках специальных нянек. На наш взгляд, для этого есть несколько причин: Во-первых, чрезмерные ласки, чрезмерная привязанность, неспособность вырастить мальчишеских детей являются одними из основных причин этого, а во-вторых, сами дворяне могли полагаться на идею о том, что они посвящают больше времени политической деятельности, часто потому, что их присутствие на маршах и других поездках приводит к тому, что ребенок выходит из-под контроля. Будучи несколько оторванным от отцовской и материнской любви к всестороннему закаливанию ребенка, Ребенок без лишнего сопротивления брал на себя воспитание своих наставников. Десятки шаху-полководцев, поэтов и ученых, выросших изнутри Тимуридов, свидетельствуют о том, что в царстве уделялось большое внимание воспитанию здорового ребенка.

Дети знати с 4-5 лет приобретали знания богословия и нравственности. В то время существовало два типа медресе. Первыми были медресе, дающие образование, а вторыми-медресе, дающие высшее образование. В этих учебных заведениях наряду с богословием преподавались Юриспруденция (Фикх), логика, математика (математика), геометрия (Хандаса), фалакият (наука), медицина, география, арабский язык и другие предметы.

Князьям, маленьким детям, начавшим учиться в медресе, рассказчики рассказывали рассказы и сказки различного воспитательного значения, и у них формировались чувства стремления к добру, ненависти ко злу.

Историческая наука процветала еще при жизни Амира Темура. Сама жизнь и деятельность Амира Тимура были отмечены героизмом.

Тимуриды были основоположниками научной среды того времени и проявили высокое духовное мужество в нашей национальной истории. Тимурид сумел пробудить в умах молодежи страсть к наукам, став личным примером для народа царей и князей. Это эпические герои, которые придали ботинковую силу колесам нашей национальной истории.

В частности, дворец, известный как дворец принцессы Бибиханум, с разрешения Эмира Тимура построил медресе Бибиханум за свой счет, и в

этом месте сформировались сотни зрелых молодых поколений своего времени, которые сыграли важную роль в духовной жизни страны .

Улугбек Мирза был не только великим ученым-астрономом и математиком, но и ведущим знатоком арабского и персидского языков своего времени, музыкантом и историком. Это свидетельствует о том, что тимуриды не ограничивались только углубленным изучением одной-двух областей, что наряду с темурийскими царями и князьями талибы науки того времени были ведущими учеными на востоке, прекрасно знали и другие области.

Улугбек лично построил четыре медресе, пользовавшихся большим авторитетом на самом влиятельном востоке того времени: по одному в Бухаре и Гиждуване и два в Самарканде. В этот период в Самарканде также действовали медресе ханум, Кутдиббин Садр, Мухаммад султан .

В этих медресе молодые люди получали знания и становились разносторонне зрелыми специалистами. Мирза Улугбек продолжил добрые дела своего деда как плод дерева знаний, выращенного Амиром Темуром. Амир Тимур и его преемники положили начало важному подъему в истории воспитания здорового поколения.

Особое внимание следует уделить одному аспекту: только из числа Тимуридов в одно и то же время в лице правителя выросли полководцы, ученые, историки и поэты - в частности, многие ученые-энциклопедисты, такие как Мирза Улугбек, Шахрух Мирза, Хусейн Бойкара, Бабур Мирза. Великие открытия Тимуридов также свидетельствуют об их высокой духовности и духовном мужестве, о том, что в царстве уделялось особое внимание воспитанию здорового ребенка. Академия Улугбека, гератская школа, Академия Байсунгура также являются продуктом знаний, предоставляемых маленьким детям, политики Амира Темура в отношении здорового ребенка. Тимуридские цари и князья, как правило, ученики медресе, в свое время греко-римские ученые, были осведомлены о последних открытиях Востока и Запада и укрепляли свои знания, развивая их и закладывая краеугольные камни тимуридского Возрождения на востоке.

Сахибкиран, его сыновья, внуки, военачальники и сами воины были исконно бахадурскими, храбрыми людьми, эпическими героями.

Рост интереса к науке при Амуре Темуре и тимуридах способствовал общему подъему духовной культуры, росту производства и ремесел. В это

время бурное развитие ирригации, градостроительства, архитектуры дало толчок развитию различных направлений в науке .

Школа мастеров также считалась важной школой в обучении детей ремеслу. Там дети преодолевали любые трудные трудности, осваивали новые знания и умения, становились мастерами своего времени. Дом мастеров был большой педагогической школой, учившей молодежь трудолюбию, честности, ценности человека и труда.

Физическое воспитание считалось одной из важнейших основ воспитания здорового ребенка в царствование Амира Тимура. В то время по всей стране были распространены народные игры, и маленькие дети регулярно занимались спортом вместе с этими играми. Многие молодые офицеры и Наварры из 200 000 солдат, участвовавших в кампаниях Амира Тимура, стали мастерами спорта своего времени. При Амире Тимуре спорт и военные упражнения дополняли друг друга. В Средние века, когда войны были главным делом, требованием того времени было, чтобы каждый человек был левшой, физически выносливым, обладал знаниями и навыками, способными противостоять врагу при любых обстоятельствах.

Использованная литература:

1. Эркаев А. Маънавиятшунослик. 2-китоб. –Т.: “Маънавият”, 2018. –Б. 3.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. –Т.: Ўзбекистон, 2017. –Б.87.
3. Рахманов Б.У. Инсоннинг рухий-маънавий ўз-ўзини ташкиллаштиришини фалсафий асослаш // фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, Самарфанд, 2017. –Б. 13
7. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
8. BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
9. JI Baxytovna. Science in the Republic of Karakalpakstan. European journal of business startups and open society 2 (3), 82-85, 2022
10. IB Jolibekova. Training of personel in the Republic of Karakalpakstan in the years of Independence. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 104-108, 2019
11. IB Jolibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018

12.ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017

13.ИБ Jolibekova. Features of the development of International economic relations Republic of Karakalpakstan at the present stage. I International Conference on Sustainable Development and Economics 1 (1 ...), 2017)

14.ИБ Jolibekova. Peculiarities of development of international economic relations of the Republic of Karakalpakstan. Europe Applied Science. Europaiche Fachhochshule 1 (1), 400-402, 2015

